

O‘ZBEKISTONNING BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHI SHAROITIDA DAVLAT MULKINI XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Bekchanov Ruslan Ambiyatovich

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

Metodologiya boshqarmasi bosh mutaxassisi

r.a.bekchanov.86@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16879949>

Annotatsiya: Mazkur maqolada “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi doirasida davlat mulkini xususiylashtirish va iqtisodiyotni liberallashtirishga qaratilgan islohotlar yoritilgan. Xususan, davlat ishtirokidagi korxonalarni transformatsiya qilish, nodavlat sektor ulushini oshirish va davlat aktivlarini ochiq savdolar orqali xususiylashtirish jarayonlari tahlil etilgan. 2024-yil 14-fevralda qabul qilingan “Davlat mulkini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonunning asosiy qoidalari, ochiqlik va shaffoflik prinsiplariga asoslangan yangi mexanizmlar bayon etilgan. Mavzuga oid statistik ma’lumotlar orqali islohotlarning real natijalari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar:

O‘zbekiston — 2030 strategiyasi, davlat mulkini xususiylashtirish, iqtisodiy islohotlar, xususiylashtirish, investitsiya, ochiqlik, shaffoflik, qonunchilik.

Аннотация:

В статье рассматриваются реформы по приватизации государственной собственности и либерализации экономики в рамках стратегии «Узбекистан — 2030». В частности, анализируются процессы трансформации государственных предприятий, увеличение доли негосударственного сектора и приватизация государственного имущества через публичные торги. Изложены основные положения Закона «О приватизации государственного имущества», принятого 14 февраля 2024 года, а также новые механизмы приватизации, основанные на принципах открытости и прозрачности. Статистические данные иллюстрируют практические результаты осуществляемых реформ.

Ключевые слова:

Стратегия «Узбекистан — 2030», приватизация, экономические реформы, частный сектор, инвестиции, открытость, прозрачность, законодательство.

Abstract:

This article explores the reforms aimed at privatizing state property and liberalizing the economy within the framework of the “Uzbekistan — 2030” strategy. It focuses on the transformation of state-owned enterprises, the increase of the private sector's share, and the implementation of transparent privatization mechanisms. The key provisions of the Law “On Privatization of State Property” (adopted on February 14, 2024) are outlined, emphasizing openness, investor engagement, and legal guarantees. Statistical data demonstrate the tangible outcomes of these reforms.

Keywords:

Uzbekistan — 2030 Strategy, privatization, economic reforms, private sector, transformation, investment, openness, legislation.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish jarayonida orttirilgan tajriba va jamoatchilik muhokamasi natijalari asosida **“O‘zbekiston — 2030” strategiyasi¹** qabul qilingan.

Mazkur strategiyada quyidagi asosiy g‘oyalar aks ettirilgan, jumladan:

barqaror iqtisodiy o‘shish orqali daromadi o‘rtachadan yuqori bo‘lgan davlatlar qatoridan o‘rin olish;

aholi talablariga va xalqaro standartlarga to‘liq javob beradigan ta‘lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilish;

aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish;

xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish;

mamlakatning suvereniteti va xavfsizligini kafolatli ta‘minlash.

Shuningdek, “O‘zbekiston — 2030” strategiyasini amalga oshirish va uning maqsadli ko‘rsatkichlariga erishish barcha **davlat organlari va tashkilotlar faoliyatining eng ustuvor vazifasi etib belgilangan** hamda bu bo‘yicha ularning birinchi rahbarlariga shaxsiy mas‘uliyat yuklangan.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilangan va amalga oshirilishi davom etayotgan, o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan barcha maqsadlarga erishish va dolzarb vazifalar izchillik bilan amalga oshirilib kelinmoqda.

Xususan, 2030-yilgacha nodavlat sektor ulushini **85 foizga yetkazish** va davlat ishtirokidagi korxonalarini **6 baravarga qisqartirish** maqsadida davlat ishtirokidagi yirik korxonalar va tijorat banklarini transformatsiya qilish, ular tarkibidagi raqobat muhiti shakllangan sohalardagi korxonalar sonini kamaytirish hamda davlat mulkini xususiylashtirish jarayonlarini yanada jadallashtirishga qaratilgan ochiqlik va shaffoflik prinsiplariga asoslangan yangi mexanizmlar va yangicha yondashuvlar hayotga tatbiq etilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat ishtirokidagi korxonalarini isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga qaratilgan Farmoni²ga muvofiq O‘zbekiston Respublikasining **“Davlat mulkini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni³** qabul qilindi (2024-yil 14-fevral, O‘RQ-907).

Qonunni ishlab chiqishda ushbu sohaga oid xalqaro tajriba, xususan, **Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki, “Indicon Consulting” kompaniyasi, “KPMG” kompaniyasi, polshalik ekspertlar** hamda va boshqa bir qator malakali maslahatchilar **takliflari inobatga olingan**.

Qonunning maqsadi – **davlat mulkini xususiylashtirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan** iborat bo‘lib, mazkur hujjat **ochiqlik va shaffoflik prinsiplariga asoslangan** quyidagi **asosiy normalarni** o‘z ichiga qamrab olgan:

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida” 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son Farmoni.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat ishtirokidagi korxonalarini isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2020-yil 27-oktyabrdagi PF-6096-son Farmoni.

³ O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 14-fevralda qabul qilingan “Davlat mulkini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi O‘RQ-907-son Qonuni.

1. Davlat mulkini xususiylashtirishning **elektron-onlayn auksion, tanlov, birja, muzokaralarga ommaviy ravishda taklif qilish**, raqobatga asoslangan **muloqot**, ko'chmas mulk, ulush hamda korxonani boshqa jamiyatning **ustav fondiga kiritish** hamda korxonalarni keyinchalik sotish sharti bilan **ijaraga berish** kabi **8 ta usul** nazarda tutilgan.

2. Davlat mulkini xususiylashtirish dasturlarini tasdiqlashda **mahalliy hokimiyat organlari vakolatlari kengaytirildi**. Bunda, dasturlar xususiylashtirishning **asosiy maqsadlari va vazifalarini** nazarda tutgan holda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan ishlab chiqilib, quyidagilar tomonidan tasdiqlanishi belgilanmoqda:

a) respublika mulki obyektlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti (*yirik davlat korxonalari*) va Vazirlar Mahkamasi (*qolgan respublika mulklari*);

“Davlat mulkini boshqarish to'g'risida”gi Qonuni⁴da mulklar respublika va munitsipal mulkka ajratilganligi sababli, xususiylashtirish dasturlari ham shu tartibda tasdiqlanadi.

b) munitsipal mulk bo'yicha:

davlat muassasalari va xo'jalik jamiyatlarining ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) davlat ulushlarini xususiylashtirish dasturlari – **Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlari;**

ko'chmas mulk obyektlari – **Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari.**

3. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi davlat mulkining **sotuvchisi sifatida belgilanib**, unga **xususiylashtirishning usullari** va mulkning **boshlang'ich narxini** (*jumladan balans qiymati yoki sof aktivlar miqdorida*) **belgilash**, mulkni xususiylashtirishning barcha jarayonlarini nazarda tutuvchi tegishli organlar bajarishi majburiy bo'lgan **“yo'l xaritasi”ni tasdiqlash huquqi berildi.**

“Yo'l xaritasi” davlat mulkini xususiylashtirish sharti, bosqichi, muddati, baholash jarayoni va mulk bo'yicha taqdim etiladigan axborotlarni o'z ichiga oladi.

4. Davlat mulkini **soddalashtirilgan mexanizmlar orqali savdoga chiqarish** ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan:

a) davlat mulklarini davlat organlari vakillaridan iborat ishchi guruh tomonidan **xatlov qilish talabi bekor qilinib**, mazkur vazifa **davlat ulushlari bo'yicha korxonalar rahbari va ko'chmas mulk bo'yicha balans saqlovchi rahbariga yuklatildi;**

b) davlat mulklari onlayn-auksion va birja savdolariga chiqarilganda yoki ular xalqaro nufuzga ega auditorlik kompaniyalarining O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan sho'ba korxonalari tomonidan baholanganda **baholash hisobotini majburiy tartibda ekspertizadan o'tkazilmasligi belgilandi;**

5. Davlat ishtirokidagi yirik korxonalarni isloh qilish vazifalari yuklatilgan **maxsus vakolatli davlat organlariga** davlat ulushlarini xususiylashtirish yoki o'zgacha tarzda tasarruf etish to'g'risidagi takliflarni **O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga kiritish vakolati berildi.**

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatiga ko'ra Vazirlar Mahkamasi huzurida **davlat mulkini xususiylashtirish jarayonlarini muvofiqlashtirish va ularning**

⁴ O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 9-martda qabul qilingan “Davlat mulkini boshqarish to'g'risida”gi O'RQ-821-son Qonuni.

samaradorligini oshirish maqsadida **komissiyalar** va **ishchi guruhlar** tuzilishi mumkinligi belgilab qo'yildi.

7. Davlat mulkini xususiylashtirish jarayonida **ochiqlik va shaffoflikni** ta'minlashga qaratilgan **me'yorlar kiritildi**.

Xususiylashtirish dasturi ijrosi va har bir davlat mulkining savdo jarayonlarining bosqichlari to'g'risidagi ma'lumot sotuvchi va jalb etilgan savdo tashkilotchisining veb-saytda e'lon qilinadi.

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi yilida kamida bir marta O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasiga, so'rovlar bo'yicha Oliy Majlis palatalariga, uning hududiy boshqarmalari esa har yili xalq deputatlari hududiy Kengashlariga hisobot beradi.

8. Xususiylashtirilgan davlat mulki **daxlsizligini ta'minlash** maqsadida sotilgan davlat mulkini sud qarori asosida oldingi egasiga **natura shaklida qaytarishga yo'l qo'yilmasligi** hamda uning bozor qiymati **Davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzuridagi Jamg'arma hisobidan** qoplanishi belgilab qo'yildi.

Mazkur Qonun davlat mulkini xususiylashtirish jarayonlarida ishtirok etuvchi investorlarning huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi mustahkam huquqiy asos sifatida xizmat qilmoqda hamda **2024-yilni o'zida 23,4 trln. so'mlik** mulklar hamda yer uchastkalari savdolarga chiqarilib, **16,4 trln. so'mlik** mulklar va yer uchastkalari sotilishi ta'minlandi.

Xususan, "International hotel Tashkent" mehmonxonasi – **350 mlrd. so'mga**, "Uz-Koram Kompani" MCHJ – **307 mlrd. so'mga**, Toshkent shahridagi bo'sh turgan mulkiy majmua – **300 mlrd. so'mga**, Lotte City Hotel Tashkent Palace – **256 mlrd. so'mga** sotildi.

"O'zdonmahsulot" AK tarkibidagi **43 ta** don korxonalaridagi davlat ulushi ommaviy savdolarga chiqarilgan bo'lib, shundan **36 tasi 1,6 trln. so'mga** sotilgan.

Davlat mulkini xususiylashtirishdan **9,0 trln.so'm** tushum kelib tushgan, shundan **5,1 trln.so'm** Respublikasi byudjetiga **1,3 trln.so'mi** mahalliy byudjetlarga yo'naltirilgan.

Mahalliy fond bozorida aksiyalarining birlamchi (IPO) va (yoki) ikkilamchi (SPO) ommaviy taklifi o'tkazish maqsadida **"Xalq IPO"**sini o'tkazish strategiyasini ishlab chiqish va jarayonni muvofiqlashtirish bo'yicha **"KPMG" xalqaro kompaniyasi** jalb qilingan. Shuningdek, "Xalq IPO"sini o'tkazish doirasida **"Mosaic Financial"** va **"Lightman PR" konsorsiumi PR-konsultant** sifatida hamda **6 ta anderrayter** kompaniyalari tanlanib, ularni keyinchalik aniq aktivni Xalqchil IPOni o'tkazishda alohida xizmat ko'rsatish shartnomasi asosida jalb qilish bo'yicha bosh kelishuvlar rasmiylashtirildi.

"E-auksion" elektron savdo platformasida, shu jumladan uning mobil ilovasidan foydalangan holda "Xalqchil IPO" orqali sotiladigan aksiyalar bo'yicha xaridorlarning arizalarini **24/7 rejimda onlayn qabul** qilish imkoniyati yaratilgan.

Strategik konsultant – KPMG xalqaro konsalting kompaniyasi tavsiyasiga asosan dastlab, **"O'zbekiston Respublika tovar-xomashyo birjasi" AJ** ustav kapitalidagi **4,4 foiz** davlat aksiyalar paketi "bitta aksiya – bitta lot" tamoyili asosida 2024-yilning **26-sentyabr – 8-noyabr** kunlari ommaviy taklif etish olib borildi.

Xususan, respublikaning barcha viloyatlarida **"Roadshow"** taqdimotlari o'tkazilib, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, "O'zRTXB" AJ, "E-auksion" elektron savdo platformasi mutaxassislari hamda kapital bozorining professional ishtirokchilari tomonidan aholi bilan jonli uchrashuvlar tashkillashtirildi.

Natijada, joylashtirilishi rejalashtirilgan aksiyalar hajmiga nisbatan **108 foiz**, ya'ni **3 606 466 ta** aksiyalarni sotib olish uchun **12,6 mingta jismoniy va yuridik** shaxslardan **46,6 mlrd. so'mlik** takliflar kelib tushdi.

Anderrayter tomonidan kelib tushgan takliflar avval e'lon qilingan mezonlar asosida saralanishi natijasida jami **42,9 mlrd. so'mlik 11 298 ta** buyurtmalar (11 234 ta jismoniy va 64 ta yuridik shaxslar) qondirildi.

3. 2024-yilning 11-dekabr holatiga jami **69 ta** davlat mulki obyektlarida belgilangan investitsiya loyihasi to'liq ishga tushirilib, **1 594,6 mlrd. so'm** va **266,4 mln. AQSh dollari** miqdorida investitsiya kiritildi hamda **5 852 ta** yangi ish o'rinlari yaratildi (*ayollar – 465 nafar va yoshlar – 656 nafar va kam ta'minlanganlar – 479 nafar*)⁵;

Xulosa qilib aytganda, ushbu Qonun **xususiylashtirish jarayonlarining jadallashishiga**, davlat mulkiga to'g'ridan-to'g'ri **investitsiyalarni jalb etish**, samarasiz faoliyat ko'rsatayotgan davlat mulki obyektlari negizida **yangi loyihalarni amalga oshirishda** muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda va davlat mulkini xususiylashtirish mexanizmlarini qonun darajasida tartibga solinishida yordam bermoqda.

⁵ <https://davaktiv.uz/uz/menu/davlat-aktivlarini-boshqarish-agentligining-yillik-hisoboti>.